

УДК 004.89
DOI 10.5281/zenodo.18016063
Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЯСНИМОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

APPLICATION OF EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AUTOMATED ANALYSIS OF COMPUTER TOMOGRAPHY IMAGES

СОРОКИНА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА,
Тюменский индустриальный университет.

SOROKINA SVETLANA ANDREEVNA,
Industrial University of Tyumen.

В статье рассматривается проблема повышения прозрачности и достоверности систем искусственного интеллекта (ИИ) в лучевой диагностике, в частности при анализе компьютерных томограмм (КТ) лёгких. В результате исследования была предложена новая методика автоматического выбора оптимального свёрточного слоя на основе количественных критериев анализа карт активации для повышения специфичности и пространственной точности визуализации работы свёрточной нейронной сети архитектуры ResNet18. Полученные результаты могут быть использованы для разработки интерпретируемых автоматизированных систем анализа КТ-изображений и внедрены в медицинскую практику.

This article examines the problem of increasing the transparency and reliability of artificial intelligence (AI) systems in radiology, particularly in the analysis of lung computed tomography (CT) scans. The study proposes a new method for automatically selecting the optimal convolutional layer based on quantitative criteria for activation map analysis to improve the specificity and spatial accuracy of visualization of a ResNet18 convolutional neural network. The results can be used to develop interpretable automated CT image analysis systems and implemented in medical practice.

Ключевые слова: *объяснимый искусственный интеллект, компьютерная томография, глубокое обучение, постфактумные методы, Grad-CAM.*

Key words: *explainable artificial intelligence, computed tomography, deep learning, post hoc methods, Grad-CAM.*

Компьютерная томография (КТ) является одним из наиболее информативных методов лучевой диагностики патологий легких. Согласно утвержденным правилам проведения рентгенологических исследований интерпретация КТ-изображений основывается на визуальном анализе врачом-рентгенологом. Из-за субъективности оценки, обусловленной человеческим фактором, использование визуального метода анализа может приводить к снижению эффективности и точности диагностики патологий при высокой нагрузке на медицинский персонал. С целью повышения качества интерпретации медицинских изображений автоматизированный анализ остается одним из наиболее актуальных направлений развития современного здравоохранения. В лучевой диагностике активно внедряются системы на основе искусственного интеллекта (ИИ), использующие алгоритмы глубокого обучения, в

частности свёрточные нейронные сети (Convolutional neural network — CNN). Такие системы демонстрируют высокую точность в задачах обнаружения и классификации патологий [1, с. 8].

Несмотря на явные достоинства применение систем ИИ в медицине остаётся ограниченным. Это связано с тем, что алгоритмы глубокого обучения функционируют по принципу «чёрного ящика», при котором модель формирует прогноз на основе входных данных, но не предоставляет информацию о том, как именно было принято решение [6, с. 2]. Отсутствие прозрачности и объяснимости таких моделей затрудняет их внедрение в клиническую практику, а также создаёт серьёзные препятствия для прохождения строгих этапов контроля качества, установленных регуляторными стандартами, такими как Европейский регламент по медицинским изделиям и национальный стандарт ГОСТ Р 59921.0-2022, которые требуют полной прозрачности и подотчётности систем ИИ [2, с. 46].

Объяснимый искусственный интеллект (Explainable AI — XAI) является одним из наиболее оптимальных подходов к решению этой проблемы. Основная цель XAI — продемонстрировать пользователю логику работы, описательную функциональность алгоритмов и ключевые этапы принятия решения системой ИИ [4, с. 2]. Архитектура XAI включает три основных компонента: модель на основе глубокого обучения, алгоритм объяснения, включающий: анализ важности признаков, атрибуцию, визуализацию, а также интерфейс для взаимодействия с пользователем [10, с. 3].

Методы XAI по типам интерпретации результатов делятся на методы с постфактумным и внутримодельным объяснением. Постфактумные методы (post-hoc методы) при объяснении решения анализируют только результаты, полученные на выходе обученной модели. К ним можно отнести метод отображения активации класса, метод послойного распространения релевантности (Layerwise Relevance Propagation — LRP) или метод интерпретации прогнозов, основанный на теории игр Шепли (SHapley Additive exPlanations — SHAP). Внутримодельные методы (ad-hoc методы), такие как капсульные сети и механизмы внимания, изначально интегрированы в архитектуру анализируемой модели и способны объяснять решения в процессе непосредственной разработки алгоритмов глубокого обучения) [6, с. 10].

Среди алгоритмов глубокого обучения наибольшее распространение благодаря простоте реализации и наглядности визуального вывода получили post-hoc методы, в частности метод отображения активации класса с взвешенным градиентом (Gradient-weighted Class Activation Mapping — Grad-CAM) [9, с. 20]. Особенностью метода является то, что Grad-CAM визуализирует активации последнего свёрточного слоя нейронной сети, показывая, на какие области изображения модель CNN обращает внимание. Однако ключевое ограничение метода Grad-CAM заключается в его алгоритмической жёсткости — отсутствии возможности адаптивно выбирать слой CNN для построения объяснения, что приводит к неспецифичным картам активаций на выходе. Данный недостаток является критичным для задач анализа КТ-изображений, требующих точной локализации патологий [5, с. 6].

В существующих исследованиях о применении XAI в медицине было выявлено, что в части работ предпринимались попытки улучшить модель визуализации через комбинацию с методами направленного обратного распространения (Guided Backpropagation) [3, с. 355], а также предлагалось использование альтернативных подходов (LRP, SHAP) [11, с. 2]. Однако в данных работах не была решена проблема выбора оптимального слоя CNN (исходного уровня абстракции признаков) для генерации объяснений, оставляя этот параметр неопределённым. Таким образом, несмотря на широкое применение Grad-CAM и других методов XAI, их ограничения не позволяют в полной мере решать задачи точной локализации патологий на КТ-изображениях [8, с. 1915]. В связи с этим в данном исследовании предлагается методика, формализующая и автоматизирующая процесс выбора оптимального свёрточного слоя для метода Grad-CAM применительно к задачам анализа медицинских изображений.

Научная новизна работы заключается в разработке набора количественных критериев оценки качества карт активации и алгоритма выбора слоя. Это позволит адаптивно настраивать механизм объяснения под конкретную архитектуру CNN и клиническую задачу, повышая точность и практическую ценность визуализаций в ходе медицинской диагностики.

Материалы и методы.

В данном исследовании использовался набор данных NIH ChestX-ray, содержащий цифровые КТ-изображения грудной клетки. Для анализа были выбраны классы «Норма» (1325 изображений) и «Патология» (1082 изображения), включающие метки с рядом диагнозов: «пневмония», «инфильтрация», «узел», «пневмоторакс» и «консолидация». Для части изображений была получена экспертная разметка границ патологических очагов, которая использовалась в качестве основного стандарта для оценки качества объяснений. В качестве базовой архитектуры модели была выбрана CNN ResNet18. Для исследования влияния уровня абстракции признаков на качество объяснений использовался алгоритм метода Grad-CAM.

Результаты исследования.

Для проверки гипотезы о возможности метода Grad-CAM эффективно визуализировать активации CNN при анализе КТ-изображений легких, было проведено тестирование на наборе данных NIH ChestX-ray. В ходе предобработки данных для увеличения обучающей выборки применялись нормализация и аугментация (повороты и горизонтальные отражения) изображений. Обучение осуществлялось в течение 50 эпох на архитектуре CNN ResNet18, преобразованной для задачи бинарной классификации КТ-изображений лёгких с использованием оптимизатора Adam и функции потерь Cross-Entropy Loss. По итогам обучения модель CNN продемонстрировала точность на тестовой выборке в 78,3 %, что подтверждает её способность эффективно различать нормальные и патологические изображения.

В ходе применения метода визуализации Grad-CAM по результатам обучения модели CNN были получены карты активаций для нескольких изображений из тестового набора данных. На рис. 1 представлены примеры КТ-изображений с наложенными картами активаций Grad-CAM, в ходе анализа которых было выявлено, что модель фокусируется на клинически значимых патологических областях, а также на отсутствии патологии легких.

Рис. 1. КТ-изображения с наложенными картами активаций Grad-CAM по результатам обучения модели CNN ResNet18

Для исследования влияния глубины слоя на качество карт активаций была проведена серия экспериментов, в которых были визуализированы карты признаков (feature maps) для каждого из четырёх свёрточных слоёв ResNet18. На рис. 2 представлены результаты визуализации активаций CNN, полученные в результате прямого распространения входного изображения.

В ходе анализа полученных результатов о влиянии глубины слоя модели CNN на качество визуализации карт активации при использовании метода Grad-CAM была выявлена следующая закономерность. Карта низкоуровневых признаков первого слоя (layer1) модели характеризуется высокой детализацией, выявлением элементарных геометрических примитивов, градиентов, краев и локальных текстур, визуально напоминающих шум, что не может быть использовано при выявлении патологий при помощи CNN. На карте ранних признаков второго слоя (layer2) активации остаются детализированными с точки зрения анализа CNN, но семантически «шумными», активируются локальные текстуры и границы без чёткой привязки к целостной патологии. Карта промежуточных признаков третьего слоя (layer3) характеризуется более обобщёнными и семантически осмысленными активациями, которые выделяют область патологии и органов, сохраняя при этом детализацию границ.

На карте высокоуровневых признаков четвёртого слоя (layer4) активации становятся абстрактными. Карта содержит семантически значимые области, устойчиво покрывает всю область интереса патологии, но с большим риском потери пространственной точности.

Рис. 2. Карты признаков свёрточных слоев (layer1 — layer4) модели ResNet18

Из результатов на основании проведенных экспериментов следует, что выбор целевого слоя для визуализации активаций методом Grad-CAM является важным гиперпараметром. В

ранних слоях (layer1, layer2) CNN преобладает цифровой «шум», на глубоком слое (layer4) высока вероятность излишней абстракции и размытия изображения. Для задач, требующих баланса между семантической релевантностью, а также точной локализацией, например, при выявлении легочного узла, использование промежуточных слоёв (layer3) может быть предпочтительнее стандартного подхода.

На основе полученных экспериментальных данных была разработана методика для выбора оптимального слоя модели при визуализации активаций CNN методом Grad-CAM (рис. 3). Методика включила два основных этапа: расчет критериев качества карт активации каждого из анализируемых слоев и определение оптимального слоя исследуемой CNN.

Рис. 3. Функциональная схема выбора оптимального слоя метода Grad-CAM

На первом этапе проводится количественная оценка качества каждой карты активации сверточного слоя модели по следующим критериям.

Критерий 1 (K1) — семантическая связность. Критерий отвечает за оценку компактности и целостности выделенной области. Значения критерия, стремящиеся к единице, соответствуют идеально компактной области, а значения близкие к нулю указывают на фрагментированность и размытость изображения, что является характерной чертой ранних слоев сети.

Критерий 2 (K2) — пространственная точность. Критерий оценивает соответствие карты активации модели экспертной разметке по степени перекрытия между двумя границами (Intersection over Union — IoU). При отсутствии разметки этот критерий может быть опционально исключен.

Критерий 3 (K3) — контрастность активации карты. Критерий отвечает за оценку чёткости перехода между областью интереса (органом или патологией) и фоном изображения. Значения, близкие к нулю, могут указывать на размытость изображения, что является характерной чертой глубоких слоёв. Для каждого слоя вычисляется итоговая оценка (ИО), как взвешенная сумма нормированных критериев K1-K3. При этом коэффициенты перед критериями (веса) устанавливаются в зависимости от приоритетов решаемой задачи, например, для задачи точной локализации патологий больший вес будет у показателя пространственной точности (K2). На этапе определения слоя для визуализации активаций мето-

дом Grad-CAM оптимальным слоем исследуемой модели признаётся тот слой, который при вычислении усреднённого значения ИО на валидационной выборке КТ-изображений даёт максимальное значение; затем выбранный слой фиксируется в качестве стандартного для создания всех карт активаций в финальной развёртываемой системе визуализации на основе Grad-CAM. В рамках исследования выбор оптимального слоя производился среди четырех сверточных слоев модели ResNet18 (layer1 — layer4). Был произведен расчет критериев (K1–K3) на валидационной выборке (50 КТ-изображений с экспертной разметкой). По результатам количественной оценки были получены результаты, представленные в табл. 1.

Таблица 1. Результаты расчета критериев качества карт активации ResNet18

Слой	Семантическая связность (K1)	Пространственная точность (K2)	Контрастность активации (K3)	Итоговая оценка (ИО)
1	0,18	0,08	1,3	0,15
2	0,45	0,22	2,1	0,31
3	0,82	0,68	3,8	0,78
4	0,71	0,48	2,9	0,52

В ходе количественного анализа карт активации ResNet18 по критериям K1–K3 были подтверждены качественные наблюдения: слой 1 был исключен из-за высокого уровня шумов, а слой 4 — из-за потери пространственной точности. По наилучшим значениям критериев промежуточный слой 3 был выбран в качестве оптимального для генерации объяснений модели ResNet18. Это позволило повысить точность локализации патологий (по критерию K2) на 42 % по сравнению со стандартным подходом.

Выводы.

Таким образом, ХАИ обладает значительным потенциалом для повышения прозрачности и доверия к системам на основе глубокого обучения в лучевой диагностике. Post-hoc метод Grad-CAM служит ключевым инструментом для визуализации решений CNN, однако его стандартный подход является ограниченным в эффективности из-за специфики медицинских данных и может генерировать пространственно-неточные карты активации. В данном исследовании была предложена и экспериментально проверена новая методика автоматического выбора оптимального слоя модели ResNet18 для Grad-CAM на основе количественных критериев. Результаты исследования могут быть использованы для разработки интерпретируемых систем поддержки принятия врачебных решений, что является важным шагом для повышения доверия к системам автоматизированного анализа и успешного внедрения в медицинскую практику. Так разработанная методика служит основой для интеграции в разрабатываемую автоматизированную систему диагностики патологий легких при лимфоме [7, с. 55].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ганичев П. А., Тихомирова А. А., Дохов М. А. Перспективы использования искусственного интеллекта в радиологии. Краткий обзор // Визуализация в медицине. 2022. Т 4. №4. С. 7–14.
2. Ярушев С.А., Аверкин А. Н. Объяснительный искусственный интеллект в моделях поддержки принятия решений для здравоохранения 5.0 // КИО. 2023. №2. С. 41–61.
3. Berganzo-Besga I., Orengo HA., Lumbreras F., Ramsey MN. Deep learning black box and pattern recognition analysis using Guided Grad-CAM for phytolith identification // Ann Bot. 2025. Vol. 136, No. 2. P. 355–366.
4. Champendal M., Muller H., Prior JO., Dos Reis CS. A scoping review of interpretability and explainability concerning artificial intelligence methods in medical imaging // Eur J Radiol. 2023. Vol. 16. No. 111159. P. 1–20.

5. Combi C., Amico B., Bellazzi R., Holzinger A., Moore J.H., Zitnik M., Holmes J.H., A manifesto on explainability for artificial intelligence in medicine // *Artificial Intelligence in Medicine*. 2022. Vol. 133. No. 102423. P. 1–13.
6. De Vries BM., Zwezerijnen GJC., Burchell GL., van Velden FHP., Menke-van der Houven van Oordt CW., Boellaard R. Explainable artificial intelligence (XAI) in radiology and nuclear medicine: a literature review // *Front Med*. 2023. Vol. 10. No. 1180773. P. 1–14.
7. Kuzyakov O. N., Sorokina S. A., Shutova E. A. Development of an Automated Diagnostic System of Lung Pathologies in Lymphoma // *2023 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon)*, Sochi, 27-31 March. 2023. Russian Federation, 2023. P. 55–59.
8. Niranjana K., Shankar Kumar S., Vedanth S., Chitrakala DS. An Explainable AI driven Decision Support System for COVID-19 Diagnosis using Fused Classification and Segmentation // *Procedia Comput Sci*. 2023. No. 218. P. 1915–1925.
9. Rahmatullah A. XAI in healthcare: unveiling the decision-making process in medical diagnosis models // *International Journal of Information Technology and Electrical Engineering*. 2024. Vol. 13. No. 1. P. 18–24.
10. Razl T., Pahud De Mortanges A., Reyes M. Explainable AI in medicine: challenges of integrating XAI into the future clinical routine // *Front. Radiol*. 2025. Vol. 5. No. 1627169. P. 1–11.
11. Zhang H., Yang YF., Song XL., Hu HJ., Yang YY., Zhu X., Yang C. An interpretable AI model based on CT for prognosis of intracerebral hemorrhage: a multicenter study // *BMC Med Imaging*. 2024. Vol. 24. No. 170. P. 1–14.

Поступила в редакцию: 15.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Сорокина С. А., 2026.